

INDICE-SOMMARIO

DIRITTO CIVILE

1. Tribunale di Terni, 22 ottobre 2009, con nota di PAOLO CERQUETTI, *Le “prassi contrattuali individuali” (o usi individuali) ed i connessi doveri di buona fede: la loro incidenza dalla fase di formazione del contratto a quella della sua esecuzione.*

DIRITTO PENALE

1. Corte d'Appello di Perugia, 24 marzo 2009, S. C., con nota di ANTONIETTA CICALA, *Economia processuale e favor innocentiae. Brevi note sul rapporto tra cause estintive del reato e sentenze d'assoluzione.*

2. Tribunale Monocratico di Perugia, Sezione di Città di Castello, 20 gennaio 2009, M. ed altri, con osservazioni di MARIA CHIARA BISACCI.

3. Tribunale Monocratico di Perugia, Sezione di Città di Castello, 26 aprile 2010, G. A., con nota di STEFANIA SARTARELLI, *Quando vittima della diffamazione a mezzo stampa è un'intera cittadina.*

4. G.U.P. Tribunale di Perugia, 17 maggio 2007 (ord.), N. R., e G.U.P. Tribunale di Perugia, 10 ottobre 2007, N.R., con nota di ALESSANDRO RICCI, *Procedibilità dell'azione penale per i delitti commessi all'estero: a proposito della presenza del reo nel territorio dello Stato e del termine decadenziale per la richiesta del Ministro della Giustizia.*

5. G.U.P. Tribunale di Perugia, 18 dicembre 2008, con nota di DANIELA FALCINELLI, *In viaggio tra error facti ed error iuris, l'impervio cammino dalla tipicità alla colpevolezza (attraversando l'offensività).*

6. G.U.P. Tribunale di Perugia, 28 aprile 2009 (ord.), M. S. R., con nota di MARIA CHIARA BISACCI, *I vincoli al riconoscimento delle attenuanti generiche al vaglio della Corte Costituzionale.*

7. G.U.P. Tribunale di Perugia, 7 ottobre 2009, M.L., con nota di SIMONE SERIO, *Riflessioni su alcuni profili problematici del regime discrezionale di applicazione della recidiva.*

8. G.U.P. Tribunale di Perugia, 2 novembre 2009, T. s.r.l. e A.L. s.r.l., con nota di GIUSEPPE MAGLIOCCA, *La costituzione di parte civile nel processo a carico degli enti.*

9. G.U.P. Tribunale di Perugia, 5 febbraio 2010, M. ed altri, (ord.), con nota di ILARIA CARDARELLI, *Fallimento e responsabilità dell'ente ex art. 5 d.lgs. 231 del 2001.*

10. Tribunale di Sorveglianza di Perugia, 17 dicembre 2009 (ord.), P., con nota di CHIARA SANTILLI *Il rapporto tra “collaborazione” e “premiabilità.*

DIRITTO PUBBLICO

1. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 3 febbraio 2009, n. 648, TAR Umbria, 9 luglio 2008, n. 586, con nota di SANDRO SABA, *L'annullamento del provvedimento amministrativo e la rilevanza dei vizi*

di procedura. La perimetrazione del concetto in due pronunce del Tar Umbria e del Consiglio di Stato.

2. TAR Umbria, 10 settembre 2008, n. 558, con osservazioni di SIMONA BARBETTI.

3. TAR Umbria, 25 novembre 2008, n. 788, TAR Umbria, 10 dicembre 2008, n. 808, con nota di ALESSANDRO FORMICA, *L'accesso ai documenti amministrativi fra modalità di esercizio del diritto e tutela della riservatezza dei terzi controinteressati.*

4. TAR Umbria, 25 novembre 2009, n. 736, con nota di MARTA POLENZANI, *Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dopo la riforma del 2009: l'affermata natura giurisdizionale e le sue ricadute sull'istituto della sospensione necessaria del procedimento.*

5. TAR Umbria, 15 gennaio 2010, n. 4, con nota di DANIELE PORENA, *Principio di prova ed onere attenuato nella specificazione dei motivi di ricorso: brevi note a margine della Sentenza TAR Umbria, 15 gennaio 2010, n. 4, in materia di contenzioso elettorale.*

6. TAR Umbria, 18 gennaio 2010, n. 8, con nota di MICHELE RIZZO, *Alcune brevi considerazioni sul ruolo della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica.*

DOTTRINA

EMANUELE FLORINDI, *Prove digitali e processo: la computer forensics*, .

GIOVANNI MORANI, *Il patrocinio del minore nei procedimenti (penale e civile) davanti all'organo giurisdizionale specializzato*, .

ALESSANDRO PAZZAGLIA, *orientamenti di giurisprudenza umbra in materia di amministrazione di sostegno*, .

OSSERVATORIO DI DIRITTO COMUNITARIO

ALESSANDRA LANCIOTTI, *La comunitarizzazione del diritto processuale civile internazionale e i suoi riflessi sulla nozione di ordine pubblico.*

OSSERVATORIO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

1. Corte Europea dei diritti dell'uomo, Sentenza del 9 dicembre 1994, López Ostra c. Spagna, (*Requête n°16798/90*), con osservazioni di VALENTINA COLCELLI, *Diritto alla protezione dell'ambiente, benessere della persona e godimento del suo domicilio.*

2. Corte Europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Sentenza dell'11 luglio 2002, C. Goodwin c. Regno Unito, (*Requêtes n°28957/95*), con osservazioni di VALENTINA COLCELLI, *Il*

ricoscimento giuridico dell'avvenuto cambiamento di sesso e l'autoderminazione come diritto fondamentale.

3. Corte Europea dei diritti dell'uomo, Prima Sezione, Sentenza del 7 febbraio 2002, Mikulic c. Croatie, CEDH 2002-1, (Requête n° 53176/99)., con osservazioni di VALENTINA COLCELLI, *La tutela della vita privata e familiare attraverso il diritto di conoscere le proprie origini.*